

ТАЪЛИМ МУАССАЛАРИДА ОТА-ОНАЛАР БИЛАН ЎЗАРО ҲАМКОРЛИКНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ИННОВАЦИОН ЁНДОШУВЛАР

Л. Гайнутдинова

Ўқувчиларни касб-хунарга йўналтириш ва психологик-педагогик республика ташхис
маркази директори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15341215>

Бугунги конференциянинг номланишидан келиб чиққан ҳолда, “коллабрация” деганда нимани тушунамиз? Бу “ҳамкорлик”, “шериклик” деган маънони англатади. Мамлакатимизда таълим-тарбия сифатини бошқаришда ҳамкорлик муҳитини ташкил этиш, ўқувчиларнинг ижтимоий интеллектини ривожлантиришда оила, мактаб ва маҳалла ҳамкорлигини йўлга қўйишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Таълим муассаларида ота-оналар билан ўзаро ҳамкорликнинг мақсади- ота-оналарнинг таълим муассасалари билан ҳамкорлик муносабатларини ривожлантириш, ягона, инсонпарвар, дўстона таълим муҳитини яратишга ҳисса қўшиш, шу борада уларнинг педагогик, ҳуқуқий, психологик, тиббий, маънавий-маърифий билимларини мунтазам ошириб бориш ҳамда болаларнинг мактабдаги муваффақиятларини ривожлантиришга ёрдам беришдан иборат.

Ҳамкорлик учун учун қуйидаги **воситалар** тавсия этилади:

- ота-оналар учун долзарб ва аҳамиятли масалаларни муҳокама қилишга қаратилган психологик-педагогик таълимни ташкил этиш;
- ота-оналарни боланинг ривожланиш истиқболларини аниқлашга ва шунга мос равишда ҳаракат дастурини ишлаб чиқишга жалб қилиш;
- боланинг ютуқлари, қийинчиликлари ва муаммоларини таҳлил қилишда ота-оналарнинг иштирокини таъминлаш;
- ота-оналарнинг болаларни тарбиялашдаги муваффақиятларини қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш.

Мазкур йўналишида халқаро тажрибаларни муҳим бўлади, Масалан, Европа иттифоқи давлатларида иккита дастур амалиётда қулланади:

«**parental involvement**» атамаси одатда мактаб томонидан ўтказиладиган тадбирларга, масалан ўқитувчилар билан учрашувлар, ота-оналар конференциялари, очик дарслар, ота-оналар ихтиёрий равишда иштирок этадиган ярмаркалар ва бошқаларни англатади;

«**parental engagement**» - фарзандларининг ўқишида ота-оналарнинг иштирок этишининг афзалликлари ҳақида хабардорлигини ошириш ва уларни бунинг учун кўникмалар етказиш учун оилалар, мактаблар ва жамоалар ўртасидаги ҳамкорликни белгилайди.

АҚШда таълим муассалари ва ота-оналар билан ҳамкорлиги қуйидаги ҳужжатларга асосланган: “Болаларга таълим беришда ота-оналарнинг ҳамкорлиги 2000 йилгача миллий таълимни ривожлантириш мақсадлари” (US Department of Education, 1991, 1994), “Ота-оналар билан ҳамкорликда ишлаш билим ва кўникмалари стандартлари” (NASDTEC Outcome based Standards and Portfolio Assesment 1993), “Ота-оналар таълимининг кенг

тарқалишига чақирувчи ҳужжат” (“America Goes Back to School” US Department of Education, 1996), “Оилаларни мактаб ишига жалб қилиш тўғрисидаги қонунлар.” “Family involvement in education” US Department of Education, 1995 “Reaching all families” US Department of Education, 1996).

Хорижий тажрибаларни инобатга олган ҳолда таълим муассасалари ва ота-оналар билан ҳамкорлигини қуйидаги йўналишларда ташкил этиш мумкин.

Болаларни тарбиялаш- оилаларга ота-оналик кўникмаларини эгаллашга ёрдам бериш, боланинг ривожланишини умумий тушуниш ва оиланинг келиб чиқиши, маданияти ва ривожланиш мақсадларини ҳисобга олган ҳолда, боланинг ҳар бир ёши ва таълим даражасида ўрганишни қўллаб-қувватлайдиган уй шароитларини яратиш.

Ота-оналар учун таълим ўз ичига қуйидагиларни қамраб олади: “Ота-оналар Университети, “Ота-оналар мактаби”, конференция ҳамда бола тарбиясидаги муаммолар бўйича мактаб психологлари томонидан маслаҳатлар ташкил этиш.

Мулоқот (коммуникация)- оилалар билан мактаб ўқув дастурлари ва болалар тараққиёти ҳақида мулоқот қилиш, шунингдек, мактаб ва оила ўртасида самарали икки томонлама алоқа ўрнатиш. Шу борада, тезкор мессенжерларда ва ёпиқ ижтимоий тармоқ гуруҳларида ота-оналар чатларини гуруҳлаш ва юритиш.

Бунда,

- ўқитувчи ва ота-оналарнинг ўз педагогик фаолиятининг ўзига хосликларини аниқ кўра олиши;
- ўзаро тарбиявий имкониятларини бирлаштира олиши;
- ҳамкорликда таълим-тарбия жараёнини амалга ошириши;
- таълим жараёнидаги ижтимоий-маданий муҳит билан боғлиқликда педагогик фаолиятни самарали ташкил этиши назарда тўтилади.

Кўнгиллилик (волонтёрство)- мактаб томонидан амалга оширилаётган дастур, лойиҳаларга масъул ёки аудитория сифатида қизиқишлар бўйича тўғарақларни ташкил этилишида ота-оналар жалб этилади.

Қарор қабул қилиш- мактаб кенгашлари ёки ташаббус гуруҳлари, кўмиталар ва ота-оналар ташкилотлари, алоқалар тармоқларида иштирок этиш орқали мактаб қарорларини қабул қилиш, бошқарув ва тушунтириш ишларига оилаларни жалб қилиш.

Жамият ҳамкорлиги- барча зарур маълумотлар ва хизматларни тақдим этиш орқали оилалар, ўқувчилар ва мактабларни жамоат гуруҳлари, жумладан, маҳаллий корхоналар, муассасалар, маданият ва жамоат ташкилотлари ҳамда бошқа таълим ташкилотлари билан мувофиқлаштириш.

Ўқувчиларни бўш вақтларини ўтказилишига ота-оналарни жалб этиш:

- “Устоз-шогирд” - муайян соҳада катта тажрибага эга бўлган ота-оналар томонидан ўқувчиларда келажак касбни ёки ҳунарни ўрганиш учун зарур бўлган билим ва кўникмаларни шакллантиришга қаратилган шогирдларнинг малакасини оширишга кўмаклашиш ва танлаган касби ёки ҳунари бўйича вазифаларини бажаришга виждонан муносабатни тарбиялаш мақсадида амалга ошириш.
- Ота-оналарнинг иш жойларига болалар учун экскурсиялар ташкил этиш.
- Қизиқишлар бўйича тўғарақларни ташкил этилишида волонтёрлик тажрибасидан фойдаланиш.
- Оилавий лойиҳалар (“Менинг оилам тарихи”, “Менинг оиламнинг анъаналари”, “Менинг оиламдаги воқеа”) ўтказиш.

- “Биз соғлом турмуш тарафдоримиз” тадбирлари (йилига 4 марта): “Саломатлик куни” ота-оналар билан биргаликда; “Саломатлик ҳафталиги”; “Онам, дадам, мен – спорт оиласи” мусобақасини ўтказиш.
- “Наврўз” умумҳалқ байрами тадбирларини нишонлаш.
- “Заковат клуби” – ота-оналар ва болалар ўртасида, оила жамоалар ўртасида интеллектуал мусобақа ўтказиш - йилига 1 марта.
- Ота-оналар қўмитаси танловини ташкллаштириш.

Ота-оналар уюшмасини ташкил этиш.

Ота-оналар уюшмаси фаолиятининг муҳим таркибий қисми куйидаги йўналишларда ижтимоий шерикларни изланишдан иборатдир:

- тарихий ва ватанпарварлик ташкилотлари билан ҳамкорлик;
- ҳарбий таълим муассасалари билан ўзаро ҳамкорлик;
- қўшимча таълим ташкилотлари билан ўзаро ҳамкорлик;
- маданий ва ҳордиқ чиқариш тадбирларини ўтказиш.

Оилавий клуб (имконияти чекланган болалар ва уларнинг оилалари учун) - ногирон болалар ва ижтимоий ўзаро муносабатларда қийинчиликларга дуч келган болаларнинг ижтимоий компетенциясини ривожлантириш; соғлом оилавий муносабатлар маданиятини шакллантириш.

Ота-оналарнинг ўқув жараёнидаги иштироки:

Синфнинг “Очиқ эшиклар куни” ва Мактаб “Очиқ эшиклар куни”

Кундалик дастурда барча фанлар бўйича очиқ дарслар, мактаб психологи, логопед, тиббиёт ходими билан суҳбатлар ўтказилади.

Шунингдек, мактаб ва оила билан ҳамкорлик ишларни самарали ташкил этилишида харқаро тажрибаларни ўрганилган ҳолда инновацион ёндошувларни жорий этилиши куйидаги натижаларга эришишга имкон яратади.

1. Оилада муаммоли вазиятлар юзага келганда ота-оналарга амалий ёрдам кўрсатилади.
2. Ота-оналарнинг психологик-педагогик компетенцияси оширилади.
3. Болаларнинг масъулиятли тарбияси учун ота-оналарнинг позицияси ўзгаради.
4. Ота-оналар ўқув жараёнида фаол ёрдамчилар, бола ривожланишида ходим ва ҳаммуаллиф ҳисобланади.
5. Ота-оналар таълимнинг бола ҳаётидаги аҳамиятини баҳолайдилар.
6. Мактаб тадбирлари ва ота-оналар йиғилишларида иштирок этувчи ота-оналар сони кўпайтирилади.
7. Муаммоли оилалар сони камайтирилади.
8. Ўқитувчиларнинг касбий маҳорат даражаси оширилади, ўқувчиларнинг оилалари билан ўзаро муносабатларда ижобий, самарали тажриба алмашилиши йўлга қуйилади.
9. Оила, таълим муассасалари, давлат ташкилотлари ва нодавлат ташкилотлар, ота-оналарда бой миллий тарбиявий меросимиз тўғрисида билимлар шаклланади, уларни ўрганиш, сақлаш, тарғиб қилиш, ўргатиш орқали миллий фазилатларнинг авлоддан-авлодга безавол ўтиб бориши таъминланади.
10. Жамиятда маънавий-ахлоқий муҳитнинг соғлом ва барқарор бўлишига салмоқли ҳисса қўшади.

Фойдаланган адабиётлар

1. О.В. Корнилова Основные направления работы с родителями в условиях класса интегрированного обучения и воспитания, партнерство школы и семьи.- УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» // Научные стремления 4 (16) '2015
2. О. А. Петрухина, Омский государственный педагогический университет- Родительское сообщество как форма современного социального партнёрства семьи и образовательной организации // Педагогические науки. 2019. № 1.
3. Рублева Ю. Ю. Сущность педагогического взаимодействия как фактора развития всех участников воспитательно-образовательного процесса // Интернет-журнал «Мир науки». 2016. выпуск 3, том 4 [Электронный ресурс]. URL: <http://mir-nauki.com> (дата обращения 20.04.2018).
4. Огородова М. В., Быстрова Н. В., Уханов А. Ф. Особенности реализации социального партнёрства в образовательном пространстве школы // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 7(5). С. 888–890; URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26369287> (дата обращения: 09.05.2018).